

La enseñanza del inglés en entornos virtuales: desafíos y estrategias para el éxito educativo de estudiantes rurales

Teaching English in virtual environments: challenges and strategies for educational success for rural students

Gabriela Almache Granda

<https://orcid.org/0000-0002-0633-6037>

galmache@utb.edu.ec

Universidad Técnica de Babahoyo.
Babahoyo – Ecuador

Elma Ramírez Romero

<https://orcid.org/0000-0001-7799-9084>

eramirezr@utb.edu.ec

Universidad Técnica de Babahoyo.
Babahoyo – Ecuador

Nelly Ley Leyva

<https://orcid.org/0000-0003-2296-7354>

nley@utb.edu.ec

Universidad Técnica de Babahoyo.
Babahoyo – Ecuador

David Gortaire Díaz

<https://orcid.org/0000-0001-7364-7305>

dgortaire@utb.edu.ec

Universidad Técnica de Babahoyo.
Babahoyo – Ecuador

RESUMEN

Este artículo se centra en la enseñanza de inglés en entornos virtuales y su aplicación en estudiantes rurales. La investigación examina la intersección de dos tendencias educativas clave: la creciente importancia de la enseñanza del inglés como segunda lengua y el auge de la educación en línea. La metodología se basó en una investigación descriptiva que involucra a 138 estudiantes rurales de nivel A2 de inglés en una universidad. Los datos se recopilaban a través de encuestas y se sometieron a un análisis estadístico descriptivo. Los resultados revelan que los estudiantes rurales son responsables y adaptativos, mostrando habilidades en comunicación escrita, colaboración y gestión del tiempo. También demuestran un alto logro de metas académicas y una sólida comprensión de lecturas independientes. Los resultados destacan la necesidad de tecnología y conectividad confiables, así como la importancia de una metodología interactiva y práctica. En conclusión, este estudio contribuye a la comprensión de la educación en línea para estudiantes rurales, identificando sus desafíos y fortalezas. Los hallazgos tienen implicaciones para el diseño de programas de educación en

línea que atiendan las necesidades específicas de este grupo, promoviendo la equidad educativa y el acceso equitativo a la enseñanza del inglés, independientemente de la ubicación geográfica.

Palabras clave: educación en línea, estudiantes rurales, inglés como segunda lengua.

Recibido: 23-10-23 - Aceptado: 08-12-23

ABSTRACT

This article focuses on teaching English in virtual environments and its application to rural students. The research examines the intersection of two key educational trends: the growing importance of teaching English as a second language and the rise of online education. The methodology was based on descriptive research involving 138 rural A2-level English students at a university. Data were collected through surveys and subjected to descriptive statistical analysis. The results reveal that rural students are responsible and adaptive, showing skills in written communication, collaboration, and time management. They also demonstrate high achievement of academic goals and strong comprehension of independent reading. The results highlight the need for reliable technology and connectivity, as well as the importance of an interactive and practical methodology. In conclusion, this study contributes to the understanding of online education for rural students, identifying its challenges and strengths. The findings have implications for the design of online education programs that address the specific needs of this group, promoting educational equity and equitable access to English language instruction, regardless of geographic location.

Keywords: online education, rural students, English as a second language.

INTRODUCCIÓN

La globalización y la creciente importancia de la comunicación en inglés han impulsado la necesidad de una educación de calidad en este idioma en todo el mundo (Alotumi, 2021). Sin embargo, esta necesidad se manifiesta de manera desigual en diferentes contextos geográficos y sociodemográficos. En particular, los estudiantes rurales, que residen en áreas alejadas de los centros urbanos, a menudo enfrentan desafíos adicionales para acceder a la enseñanza del inglés de manera efectiva (Silva et al., 2020). En respuesta a estos desafíos, la educación en línea o educación virtual se ha convertido en una modalidad atractiva para abordar estas disparidades y promover el acceso equitativo a la enseñanza del inglés.

El presente trabajo se centra en la enseñanza de inglés en entornos virtuales y su aplicación en estudiantes rurales. Esta área de investigación es relevante a medida que se examina la

intersección de dos tendencias educativas significativas: la creciente importancia de la enseñanza del inglés como segunda lengua y el auge de la educación en línea. Para comprender de manera más profunda los desafíos y las estrategias para el éxito educativo de estos estudiantes, es necesario considerar una serie de teorías y corrientes clave (Espinar Álava & Viguera Moreno, 2020; Guerra et al., 2020).

Uno de los marcos teóricos relevantes en esta área es la Teoría del Aprendizaje Social que enfatiza la influencia del entorno en el proceso de aprendizaje y cómo los estudiantes pueden aprender observando a otros, un concepto importante en la enseñanza en línea, donde la interacción y el modelado de comportamientos son esenciales (Ojeda-Martínez et al., 2018). Por otro lado, el constructivismo proporciona una base teórica sólida para comprender cómo los estudiantes rurales pueden construir su conocimiento y competencia en inglés a través de la interacción social y la colaboración en entornos virtuales (Vera Velazquez et al., 2020). El acceso a la educación en línea para estudiantes rurales también se relaciona con la corriente de Equidad Educativa que se refiere a la búsqueda de oportunidades educativas igualitarias para todos los estudiantes, independientemente de su ubicación geográfica o situación socioeconómica (Holder & Mills, 2020).

Este estudio se propone analizar los desafíos específicos que enfrentan los estudiantes rurales al aprender inglés en entornos virtuales y, al mismo tiempo, identificar estrategias efectivas para garantizar su éxito educativo. A través de un análisis integral de las teorías y corrientes relevantes, este trabajo se propone abordar de manera crítica la problemática de la enseñanza de inglés en línea en estudiantes rurales y contribuir a la mejora de la educación en esta área.

Revisión de Literatura

La educación en línea, también conocida como educación a distancia, e-learning o educación virtual, ha experimentado un crecimiento significativo en las últimas décadas, transformando la manera en que se accede y se lleva a cabo la enseñanza (Selvi, 2010). Este enfoque educativo utiliza tecnologías de la información y la comunicación para facilitar la entrega de contenidos, interacción y evaluación, eliminando las barreras geográficas y temporales asociadas con la educación tradicional (Reyna Ledesma et al., 2021). Uno de los aspectos destacados de la educación en línea es su accesibilidad global. Permite a los estudiantes

participar en cursos desde cualquier lugar del mundo, brindando oportunidades educativas a aquellos que de otra manera podrían enfrentar limitaciones geográficas o logísticas. Además, ofrece flexibilidad en términos de horarios, permitiendo a los estudiantes adaptar el aprendizaje a sus compromisos personales y profesionales (Carmona & Mancero, 2020).

La diversidad de recursos multimedia, como videos, simulaciones interactivas y foros de discusión en línea, enriquece la experiencia de aprendizaje. La retroalimentación instantánea y la posibilidad de acceder a materiales educativos en cualquier momento son características que mejoran la eficacia del proceso educativo. Sin embargo, la educación en línea también presenta desafíos. La necesidad de una sólida autodisciplina y motivación por parte de los estudiantes es crucial, ya que la ausencia de interacción cara a cara puede dificultar la participación activa. Además, la brecha digital puede limitar el acceso a esta modalidad educativa en algunas comunidades (Blaine, 2019).

Pedagogía de Inglés como Lengua Extranjera

La pedagogía de inglés como lengua extranjera (EFL, por sus siglas en inglés) aborda los métodos y enfoques específicos para enseñar inglés a personas cuya lengua materna no es el inglés (Pongsukvajchakul, 2021). Este campo de estudio se centra en el diseño de estrategias educativas efectivas que faciliten el aprendizaje del idioma, considerando las necesidades y características particulares de los estudiantes no nativos. Uno de los principios fundamentales de la pedagogía de EFL es la adaptación de los métodos de enseñanza para promover un ambiente de aprendizaje inclusivo y efectivo (Keezhatta, 2019). Esto implica tener en cuenta la diversidad lingüística, cultural y de estilos de aprendizaje de los estudiantes.

Los enfoques comunicativos son comunes en la pedagogía de EFL, destacando la importancia de la comunicación efectiva sobre la memorización mecánica de reglas gramaticales. Se fomenta la práctica activa del idioma a través de situaciones cotidianas y relevantes para la vida de los estudiantes. La tecnología también desempeña un papel crucial en la pedagogía de EFL, proporcionando herramientas interactivas, plataformas en línea y recursos multimedia que enriquecen la experiencia de aprendizaje (Martínez-Gautier et al., 2021; Syahrizal & Pamungkas, 2021). Estos recursos pueden incluir juegos educativos, aplicaciones de práctica de pronunciación y acceso a materiales auténticos, como videos y

artículos, que reflejen el uso real del idioma. Por lo que, la evaluación formativa es una práctica común en este contexto, permitiendo a los educadores realizar un seguimiento continuo del progreso de los estudiantes y adaptar sus métodos según sea necesario (Chen et al., 2021). Además, se busca desarrollar habilidades comunicativas integrales, incluyendo la comprensión auditiva, la expresión oral, la lectura y la escritura.

Estudiantes Rurales y el estudio de inglés online

Los estudiantes de inglés como lengua extranjera (EFL) en entornos rurales enfrentan desafíos únicos y requieren enfoques pedagógicos adaptados para optimizar su aprendizaje. Estos contextos rurales pueden presentar limitaciones en recursos educativos, acceso a tecnologías y exposición a entornos donde el inglés se utilice de manera natural (Herrera Arias & Rivera Alarcón, 2020). Uno de los desafíos cruciales es la falta de acceso a recursos educativos especializados. En entornos rurales, las escuelas pueden tener bibliotecas limitadas o no contar con materiales actualizados para la enseñanza del inglés. Los educadores deben buscar estrategias creativas para maximizar el uso de los recursos disponibles y fomentar el aprendizaje activo (Vitale et al., 2019).

La brecha tecnológica también puede afectar a estos estudiantes, limitando su exposición a herramientas digitales y recursos en línea que son comunes en entornos urbanos. Los educadores pueden buscar soluciones prácticas, como utilizar materiales impresos, organizar intercambios culturales y aprovechar las oportunidades locales para contextualizar el aprendizaje del idioma. La falta de inmersión en entornos angloparlantes puede ser otro desafío. A diferencia de sus contrapartes urbanas, los estudiantes rurales pueden tener menos oportunidades para interactuar con hablantes nativos de inglés (Ercan, 2018; Fadillah, 2020). Los educadores deben ser creativos al diseñar actividades que simulen situaciones prácticas y fomenten la comunicación real, incluso si la exposición directa al inglés nativo es limitada. La comunidad local puede convertirse en un recurso valioso. La integración de actividades que conecten el aprendizaje del inglés con la cultura y las tradiciones locales no solo hace que la enseñanza sea más relevante, sino que también fortalece el sentido de identidad y pertenencia de los estudiantes a su entorno rural (Silva et al., 2020).

Equidad educativa y su práctica

Por su parte, la equidad educativa es un principio fundamental que busca asegurar que todos los estudiantes tengan igualdad de oportunidades para acceder a una educación de calidad, independientemente de sus circunstancias individuales o de fondo. Este concepto reconoce y aborda las disparidades que pueden existir en el sistema educativo, garantizando que cada estudiante tenga la posibilidad de alcanzar su máximo potencial (Ainscow, 2020). En el contexto de la equidad educativa, se busca superar las desigualdades que pueden surgir debido a factores como el origen socioeconómico, el género, la ubicación geográfica, la etnia o las habilidades individuales. Esto implica implementar políticas y prácticas que eliminen barreras y brinden apoyo adicional a aquellos estudiantes que puedan enfrentar desventajas (Ainscow, 2020).

Una de las estrategias clave para promover la equidad educativa es asegurar el acceso equitativo a recursos y oportunidades educativas. Esto puede incluir la distribución justa de fondos escolares, la disponibilidad de materiales educativos, acceso a tecnología y programas de apoyo para estudiantes con necesidades especiales (Palomino, 2017). La equidad educativa también implica la adaptación de métodos pedagógicos para satisfacer las diversas necesidades de los estudiantes. Reconoce que cada estudiante es único y puede tener estilos de aprendizaje diferentes. Los educadores buscan proporcionar un entorno de aprendizaje inclusivo que permita a todos los estudiantes participar y tener éxito. La evaluación justa y sin sesgos es otro componente esencial de la equidad educativa (Fernández Sánchez, 2020). Asegurarse de que las evaluaciones y los exámenes sean culturalmente sensibles y consideren las diversas experiencias y antecedentes de los estudiantes contribuye a un sistema más equitativo (Ainscow, 2020; Palomino, 2017).

Teorías de aprendizaje de segunda lengua

La enseñanza de inglés como lengua extranjera (EFL) es un campo dinámico que se beneficia de diversas teorías de aprendizaje, estas teorías proporcionan marcos conceptuales que guían la práctica pedagógica y contribuyen al entendimiento de cómo los estudiantes adquieren habilidades en un segundo idioma (Lestari & Wahyudin, 2020). Inicialmente, el enfoque comunicativo, propuesto por Stephen Krashen, destaca la importancia de la comunicación

significativa en el proceso de adquisición del lenguaje. Según la teoría del Monitor, los estudiantes aprenden mejor cuando se centran en el uso práctico del idioma en situaciones reales. Este enfoque subraya la importancia de crear contextos auténticos que reflejen la comunicación del mundo real en el aula de EFL (Subrayan et al., 2020). Otra teoría es la del constructivismo social de Lev Vygotsky resalta la influencia de la interacción social en el aprendizaje del lenguaje (Liu et al., 2020). En el contexto de la EFL, esto implica promover actividades colaborativas donde los estudiantes participan activamente en la construcción del conocimiento lingüístico. La interacción social facilita el desarrollo de habilidades comunicativas y la comprensión cultural del idioma (Mantuano et al., 2021).

Por su parte, el enfoque por tareas, propuesto por Nunan y Willis, aboga por la enseñanza a través de actividades prácticas y significativas. Esta teoría se alinea con la perspectiva de Vygotsky sobre el aprendizaje significativo, donde los estudiantes participan en tareas que tienen relevancia y aplicación directa en sus vidas. Integrar tareas auténticas en el plan de estudios de EFL promueve la aplicación práctica del idioma (Arroba & Acosta, 2021). Finalmente, se existe el enfoque lexical destaca la importancia de enseñar el lenguaje en unidades significativas más amplias que simples palabras aisladas. Este enfoque reconoce que la adquisición natural del lenguaje implica la comprensión de patrones y expresiones coloquiales (Hardan, 2013; Ungureanu & Georgescu, 2012). En el aula de EFL, esto implica enseñar vocabulario en contextos y frases que reflejen su uso cotidiano.

La enseñanza de EFL se beneficia de la integración de diversas teorías de aprendizaje. La combinación de elementos y estrategias puede proporcionar un enfoque holístico que atienda a la diversidad de estilos de aprendizaje de los estudiantes. Al adoptar estrategias pedagógicas basadas en estas teorías, los educadores pueden crear entornos de aprendizaje estimulantes y efectivos que fomenten el desarrollo integral de las habilidades en inglés como lengua extranjera (Ungureanu & Georgescu, 2012).

METODOLOGÍA

La presente investigación es predominantemente descriptiva y se basa en la información recopilada de los estudiantes de nivel A2 de inglés (basado en el Marco Común Referencial Europeo), del Centro de Idiomas de la Universidad Técnica de Babahoyo, para lo que se

eligió un muestreo aleatorio por conveniencia, cuidando seleccionar una muestra representativa, analizando un total de 138 estudiantes correspondientes al Nivel A2 del Marco Común Referencial Europeo.

Para recopilar datos cuantitativos, se utilizó una encuesta basada en un cuestionario estructurado. Estos instrumentos de recopilación de datos se diseñaron cuidadosamente para obtener información relevante sobre el acceso a la educación en línea y su efectividad, las plataformas de aprendizaje en línea utilizadas y los desafíos enfrentados por los estudiantes rurales. Finalmente, los resultados del análisis de estadística descriptiva se interpretaron y se utilizaron para responder a los objetivos de la investigación.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Los resultados de la investigación revelan las percepciones y actitudes de los estudiantes rurales en relación con varios aspectos de su educación en entornos virtuales. A continuación, se presentan los hallazgos clave basados en la escala de respuesta de cinco puntos, desde "En total desacuerdo" hasta "En total acuerdo", para cada uno de los criterios evaluados:

Tabla 1: Actitudes de estudiantes rurales sobre su educación

Criterio evaluado	En total En desacuerdo	En desacuerdo	Neutral	De acuerdo	En total acuerdo
Creo que soy responsable de mi propia educación; lo que aprendo es finalmente mi responsabilidad	0,72%	3,62%	9,42%	28,99%	57,25%
Me siento cómodo trabajando en entornos de aprendizaje alternativos	2,90%	8,70%	23,19%	35,51%	29,71%
Puedo expresar mi opinión por escrito para que otros entiendan lo que quiero decir	0,72%	4,35%	16,67%	40,58%	37,68%

Trabajo colaborativamente	bien	0,72%	2,90%	14,49%	36,23%	45,65%
Organizo mi tiempo para completar los requisitos del curso de manera oportuna.		1,45%	4,35%	14,49%	38,41%	41,30%
Alcanzo las metas en mis estudios que me propongo.		0,00%	1,45%	4,35%	31,16%	63,04%
Entiendo las ideas principales y los asuntos importantes de las lecturas sin la guía del instructor.		0,00%	5,07%	18,12%	55,80%	21,01%

Elaborado por los autores

Los resultados sugieren que la mayoría de los estudiantes rurales tienen una fuerte sensación de responsabilidad en su educación, se sienten cómodos en entornos de aprendizaje alternativos y poseen habilidades en comunicación escrita, trabajo colaborativo y gestión del tiempo. Además, muchos de ellos logran con éxito sus metas académicas y tienen una sólida comprensión de las lecturas sin la guía del instructor.

Tabla 2: Percepciones de estudiantes basadas en su experiencia educativa virtual

Criterio evaluado	En desacuerdo	total En desacuerdo	Neutral	De acuerdo	En total acuerdo
Para la educación en línea es necesario e importante poseer un computador	1,45%	5,07%	10,14%	19,57%	63,77%
Para la educación en línea es necesario e importante tener una conexión de internet estable	0,72%	1,45%	6,52%	18,12%	73,19%

La metodología de los docentes debe adaptarse a las necesidades de los estudiantes	2,17%	2,17%	26,81%	35,51%	33,33%
Es necesario el desarrollo de metodología más interactivas y prácticas para el desarrollo del curso	0,72%	0,72%	15,22%	37,68%	45,65%
La metodología de educación en línea presentada en el curso es complicada para los estudiantes que viven en comunidades rurales	2,17%	2,90%	17,39%	30,43%	47,10%
El desarrollo de actividades, tareas, y evaluaciones debe ajustarse a las necesidades de los estudiantes de zonas rurales	0,00%	3,62%	8,70%	28,99%	58,70%
La respuesta y retroalimentación del tutor debe ser altamente eficaz y dentro de un tiempo adecuado para despejar las dudas de los estudiantes	0,00%	1,45%	6,52%	28,26%	63,77%

Elaborado por los autores

Estos resultados reflejan la importancia crítica de la tecnología, la conectividad y la adaptación de la metodología en la educación en línea para estudiantes rurales. También indican una fuerte preferencia por metodologías interactivas y prácticas, así como la

necesidad de un ajuste curricular a las realidades de las comunidades rurales. Además, subrayan la importancia de una comunicación eficaz y una retroalimentación oportuna por parte de los tutores. La Tabla 3 muestra los datos estadísticos más relevantes sobre las actitudes de los estudiantes en su educación.

Tabla 3: Estadística descriptiva de la actitud de estudiantes rurales sobre su educación

Indicador	Criterio evaluado	Media	Desv St
A1	Creo que soy responsable de mi propio educación; lo que aprendo es finalmente mi responsabilidad	4,38	0,86
A2	Me siento cómodo trabajando en entornos de aprendizaje alternativos	3,81	1,04
A3	Puedo expresar mi opinión por escrito para que otros entiendan lo que quiero decir	4,10	0,88
A4	Trabajo bien colaborativamente	4,24	0,84
A5	Organizo mi tiempo para completar los requisitos del curso de manera oportuna.	4,14	0,92
A6	Alcanzo las metas en mis estudios que me propongo.	3,92	0,77
A7	Entiendo las ideas principales y los asuntos importantes de las lecturas sin la guía del instructor.	4,55	0,67

Elaborado por los autores

La Tabla 3 presenta estadísticas que resumen las actitudes de estudiantes rurales hacia diferentes aspectos de su educación en entornos virtuales. Los indicadores A1 a A7 representan criterios evaluados, desde la percepción de responsabilidad personal hasta la comprensión independiente de lecturas. La media y la desviación estándar proporcionan una visión general de la tendencia y la variabilidad en las respuestas de los estudiantes. En general, los resultados sugieren que los estudiantes rurales tienden a sentirse altamente

responsables de su educación, con una media de 4,38 en el indicador A1. Además, muestran una buena disposición para trabajar en entornos de aprendizaje alternativos, expresar sus opiniones por escrito y colaborar con otros. La mayor desviación estándar se observa en la capacidad para entender las ideas principales de las lecturas sin la guía del instructor (A7), indicando cierta variabilidad en las respuestas en este aspecto. Estas estadísticas ofrecen información valiosa para comprender las actitudes predominantes de los estudiantes rurales y pueden guiar estrategias educativas para abordar áreas específicas de interés o preocupación. Por su parte la Tabla 4 presenta los resultados estadísticos basados en las percepciones de los estudiantes sobre la educación virtual.

Tabla 4: Resultados estadísticos basados en las percepciones de estudiantes basadas en su experiencia educativa virtual

Indicador	Criterio evaluado	Media	Desv St
P1	Para la educación en línea es necesario e importante poseer un computador	4,39	0,96
P2	Para la educación en línea es necesario e importante tener una conexión de internet estable	4,60	0,77
P3	La metodología de los docentes debe adaptarse a las necesidades de los estudiantes	3,96	0,94
P4	Es necesario el desarrollo de metodología más interactivas y prácticas para el desarrollo del curso	4,27	0,82
P5	La metodología de educación en línea presentada en el curso es complicada para los estudiantes que viven en comunidades rurales	4,17	0,97

P6	El desarrollo de actividades, tareas, y evaluaciones debe ajustarse a las necesidades de los estudiantes de zonas rurales	4,43	0,78
P7	La respuesta y retroalimentación del tutor debe ser altamente eficaz y dentro de un tiempo adecuado para despejar las dudas de los estudiantes	4,54	0,68

Elaborado por los autores

La Tabla 4 proporciona una visión detallada de las percepciones de estudiantes rurales sobre diferentes aspectos de su experiencia educativa virtual. Los indicadores P1 a P7 abordan temas como la necesidad de tecnología, la adaptabilidad de la metodología docente y la eficacia de la retroalimentación del tutor. En promedio, los estudiantes consideran altamente necesario poseer un computador (P1) y tener una conexión de internet estable (P2), con medias de 4,39 y 4,60, respectivamente. Además, valoran la adaptación de la metodología docente a sus necesidades (P3) y sugieren la importancia de metodologías más interactivas y prácticas (P4). Sin embargo, señalan cierta complicación en la metodología de educación en línea para estudiantes rurales (P5). Destaca la alta puntuación en la necesidad de ajustar actividades y evaluaciones a las necesidades de estudiantes de zonas rurales (P6), así como la importancia de una respuesta y retroalimentación eficaz del tutor (P7). Estas percepciones ofrecen información valiosa para mejorar la implementación de la educación en línea, destacando la importancia de la accesibilidad tecnológica y la adaptación de la metodología para garantizar una experiencia educativa efectiva y satisfactoria para los estudiantes rurales. Utilizando esta información estadística se generó la Figura 1 y 2 que recopilan estos resultados y nos permiten visualizarlos gráficamente para su análisis.

Figura 2: Indicador integrado de la actitud de estudiantes rurales basadas

Elaborado por los autores

Figura 2: Indicador integrado de las percepciones de estudiantes

Elaborado por los autores

Los resultados presentados en la Figura 1, que abordan las actitudes de los estudiantes rurales, revelan una fuerte sensación de responsabilidad en su educación, comodidad en entornos de

aprendizaje alternativos, habilidades en comunicación escrita, trabajo colaborativo y gestión del tiempo, así como el logro exitoso de metas académicas y una sólida comprensión de lecturas independientes. Por otro lado, los indicadores de la Figura 2, que reflejan las percepciones sobre la experiencia educativa virtual, destacan la alta importancia atribuida a poseer un computador y una conexión de internet estable, así como la necesidad de adaptar la metodología docente a las necesidades de los estudiantes. Sin embargo, surge una percepción de complicación en la metodología de educación en línea para estudiantes rurales. A pesar de esto, los estudiantes subrayan la importancia de ajustar actividades y evaluaciones a las necesidades específicas de las zonas rurales, así como la relevancia de una respuesta y retroalimentación eficaz del tutor. En resumen, mientras que las actitudes reflejan la adaptabilidad y habilidades de los estudiantes, las percepciones señalan la importancia crítica de la tecnología, la metodología y la retroalimentación en la educación en línea para estudiantes rurales.

DISCUSIÓN

Los resultados de esta investigación proporcionan una visión detallada de las percepciones de estudiantes rurales en entornos virtuales de aprendizaje. Es alentador observar que la mayoría de los estudiantes se sienten responsables de su propio aprendizaje, destacando una autonomía que es esencial para el éxito en entornos virtuales (Banjo-Ogunnowo & Chisholm, 2022). La adaptabilidad demostrada al trabajar en entornos de aprendizaje alternativos y la capacidad para expresar opiniones por escrito refuerzan la noción de que los estudiantes rurales poseen habilidades clave para la educación en línea (Lestari & Wahyudin, 2020). Sin embargo, la necesidad crítica de recursos tecnológicos, como computadoras e internet estable, revela desafíos inherentes en comunidades rurales (Herrera Arias & Rivera Alarcón, 2020). La alta dependencia de la conectividad y tecnología subraya la urgencia de abordar las brechas digitales para garantizar un acceso equitativo a la educación. La percepción de complicaciones en la metodología para estudiantes rurales destaca la importancia de adaptar las estrategias de enseñanza a las realidades contextuales, reconociendo las diversidades culturales y socioeconómicas (Vitale et al., 2019).

La preferencia por metodologías más interactivas y prácticas sugiere un deseo de experiencias de aprendizaje más participativas y contextualizadas. Este hallazgo insta a los educadores a innovar en sus métodos de enseñanza, fomentando la participación activa y la aplicabilidad práctica del contenido. La necesidad de ajustar actividades y evaluaciones a las necesidades específicas de los estudiantes de zonas rurales resalta la importancia de personalizar la enseñanza, reconociendo la diversidad de contextos educativos (Cueto et al., 2019). Por lo que, la demanda de una respuesta y retroalimentación efectivas y oportuna del tutor destaca la importancia de la comunicación en la educación en línea. Esto sugiere que la disponibilidad y accesibilidad de los instructores son elementos críticos para el éxito de los estudiantes rurales (Silva et al., 2020). La retroalimentación constante puede ser una herramienta valiosa para aclarar dudas y brindar apoyo individualizado, fortaleciendo así la experiencia educativa (Hardan, 2013).

Por lo antes dicho, los resultados y las percepciones de los estudiantes rurales en entornos virtuales señalan tanto desafíos como oportunidades. Abordar las brechas tecnológicas, adaptar las estrategias de enseñanza a contextos específicos y mejorar la comunicación tutor-estudiante son elementos clave para garantizar una educación en línea efectiva y equitativa (Ungureanu & Georgescu, 2012). Este análisis ofrece una base sólida para la formulación de políticas educativas y prácticas pedagógicas que atiendan las necesidades únicas de los estudiantes rurales, promoviendo así la equidad en la educación.

CONCLUSIONES

Los estudiantes rurales demuestran un alto nivel de responsabilidad en su propia educación, por lo que, la creencia generalizada de que lo que aprenden es finalmente su responsabilidad refleja una actitud proactiva hacia el proceso de aprendizaje, lo que puede ser un activo valioso en entornos de educación en línea. Además, la adaptabilidad de los estudiantes rurales a entornos virtuales es un hallazgo destacado. La comodidad que sienten al trabajar en modalidades de aprendizaje alternativas subraya su capacidad para ajustarse a nuevos entornos y tecnologías, lo que es esencial en un mundo cada vez más digital.

La investigación también revela que los estudiantes rurales poseen habilidades esenciales para el éxito en la educación en línea, incluyendo la capacidad de comunicarse por escrito de

manera efectiva y colaborar con otros. Estas habilidades son fundamentales en un contexto educativo en línea donde la comunicación escrita y la colaboración son componentes clave. La gestión del tiempo y la capacidad para alcanzar metas académicas también son áreas de fortaleza para estos estudiantes. Su habilidad para organizar su tiempo de manera efectiva y lograr sus objetivos académicos sugiere un alto nivel de motivación y compromiso.

REFERENCIAS

- Ainscow, M. (2020). Promoting inclusion and equity in education: lessons from international experiences. *Nordic Journal of Studies in Educational Policy*, 6(1), 7–16. <https://doi.org/10.1080/20020317.2020.1729587>
- Alotumi, M. (2021). EFL college junior and senior students’ self-regulated motivation for improving English speaking: A survey study. *Heliyon*, 7(4), e06664. <https://doi.org/10.1016/J.HELIYON.2021.E06664>
- Arroba, J., & Acosta, H. (2021). Authentic digital storytelling as alternative teaching strategy to develop speaking skills in EFL classes. *LEARN Journal: Language Education and Acquisition Research Network*, 14(1), 317–343.
- Banjo-Ogunnowo, S. M., & Chisholm, L. A. J. (2022). Virtual versus traditional learning during COVID-19: quantitative comparison of outcomes for two articulating ADN cohorts. *Teaching and Learning in Nursing*, 17(3), 272–276. <https://doi.org/10.1016/J.TELN.2022.02.002>
- Blaine, A. M. (2019). Interaction and presence in the virtual classroom: An analysis of the perceptions of students and teachers in online and blended Advanced Placement courses. *Computers & Education*, 132, 31–43. <https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.compedu.2019.01.004>
- Carmona, C. V., & Mancero, P. C. B. (2020). Virtualidad como herramienta de apoyo a la presencialidad: Análisis desde la mirada estudiantil. *Revista de Ciencias Sociales*, 26(1), 219–232.
- Chen, X., Dewaele, J.-M., & Zhang, T. (2021). Sustainable development of EFL/ESL learners’ willingness to communicate: the effects of teachers and teaching styles. *Sustainability*, 14(1), 396.

- Cueto, S., Felipe, C., & León, J. (2019). *Venciendo la adversidad: trayectorias educativas de estudiantes pobres en zonas rurales del Perú*. Grupo de Análisis para el Desarrollo.
- Ercan, H. (2018). Pronunciation Problems of Turkish EFL Learners in Northern Cyprus. *International Online Journal of Education and Teaching*, 5(4), 877–893.
- Espinar Álava, E. M., & Vigueras Moreno, J. A. (2020). El aprendizaje experiencial y su impacto en la educación actual. *Revista Cubana de Educación Superior*, 39(3).
- Fadillah, A. C. (2020). Pronunciation Difficulties of EFL Learners in Indonesia: A Literature Study. *Jurnal Budaya Brawijaya*, 2(1), 7–13.
- Fernández Sánchez, E. G. (2020). *CONOCIMIENTOS, PERCEPCIONES Y ACTITUDES DEL PROFESORADO DE SECUNDARIA DE CASTILLA-LA MANCHA ANTE LA INCLUSIÓN DE LAS TIC EN LAS AULAS*. Universidad de Castilla.
- Guerra, L. M. E., Arteaga, I. H., & Londoño, H. D. U. (2020). Educación inclusiva: una tendencia que involucra a la escuela rural. *Delectus*, 3(2), 47–57.
- Hardan, A. A. (2013). Language Learning Strategies: A General Overview. *Procedia - Social and Behavioral Sciences*, 106, 1712–1726. <https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2013.12.194>
- Herrera Arias, D., & Rivera Alarcón, J. (2020). La Educación rural: Un desafío para la transición a la Educación Superior. *Revista de Estudios y Experiencias En Educación*, 19(41), 87–105.
- Holder, A., & Mills, B. (2020). Technologies Used by Student Teachers During a Virtual Time. *Innovate Learning Summit*, 702–706.
- Keezhatta, M. S. (2019). Understanding EFL Linguistic Models through Relationship between Natural Language Processing and Artificial Intelligence Applications. *Arab World English Journal*, 10(4), 251–262.
- Lestari, M., & Wahyudin, A. Y. (2020). Language learning strategies of undergraduate EFL students. *Journal of English Language Teaching and Learning*, 1(1), 25–30.
- Liu, Y., Liu, H., Xu, Y., & Lu, H. (2020). Online English Reading Instruction in the ESL Classroom Based on Constructivism. *Journal of Educational Technology Systems*, 48(4), 539–552. <https://doi.org/10.1177/0047239519899341>

BY

- Mantuano, M. O. M.-, Caviedes, E. C. E., Ladines, K. V. O., Rogel, D. R. P., & Yuqui, C. E. P. (2021). Análisis del conductismo, cognitivismo, constructivismo y su interrelación con el conectivismo en la educación postpandemia. *South Florida Journal of Development*, 2(5), 6850–6863. <https://doi.org/10.46932/sfjdv2n5-038>
- Martínez-Gautier, D., Garrido-Yserte, R., & Gallo-Rivera, M.-T. (2021). Educational performance and ICTs: Availability, use, misuse and context. *Journal of Business Research*, 135, 173–182. <https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2021.06.027>
- Ojeda-Martínez, R. I., Becerill Tello, M. N., & Vargas, L. A. (2018). La importancia del aprendizaje social y su papel en la evolución de la cultura. *Revista Argentina de Antropología Biológica*, 20(2), 1–13.
- Palomino, M. del C. P. (2017). Teacher Training in the Use of ICT for Inclusion: Differences between Early Childhood and Primary Education. *Procedia - Social and Behavioral Sciences*, 237, 144–149. <https://doi.org/10.1016/J.SBSPRO.2017.02.055>
- Pongsukvajchakul, P. (2021). Language Learning Strategies Used in English Writing by Thai Undergraduate Students. *Shanlax International Journal of Education*, 9(2), 54–59.
- Reyna Ledesma, V. M., Lescano López, G. S., & Boy Barreto, A. M. (2021). Conectivismo en el aprendizaje en línea empoderando las competencias comunicativas docentes. *Alpha Centauri*, 3(2), 22–30. <https://doi.org/10.47422/ac.v3i2.71>
- Selvi, K. (2010). Motivating factors in online courses. *Procedia - Social and Behavioral Sciences*, 2(2), 819–824. <https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2010.03.110>
- Silva, T. C., Silva, E. R., & Montanari, R. (2020). Dificultades de la educación remota en las escuelas rurales del norte de Minas Gerais durante la pandemia de Covid-19 Difficulties of remote education in rural schools in northern Minas Gerais during the Covid-19 pandemic Dificuldades do ensino remoto em escolas rurais do norte de Minas Gerais durante. *Research, Society and Development*, 9(8), e651986053.
- Subrayan, A., Thevarajoo, T., & Ahmad Buhari, T. (2020). The usage of direct and indirect learning strategies fostering interactions in group discussions. *Journal of Creative Practices in Language Learning and Teaching (CPLT)*, 8(1).

- Syahrizal, T., & Pamungkas, M. Y. (2021). Revealing Students’ Responses on the Use of Flipgrid in Speaking Class: Survey on ICT. *Acuity: Journal of English Language Pedagogy, Literature and Culture*, 6(2), 96–105.
- Ungureanu, C., & Georgescu, C. A. (2012). Learners’ Strategies in Language Learning. *Procedia - Social and Behavioral Sciences*, 46, 5000–5004. <https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2012.06.375>
- Vera Velazquez, R., Castro Piguave, C., Estévez Valdés, I., & Maldonado Zúñiga, K. (2020). Metodologías de enseñanza-aprendizaje constructivista aplicadas a la educación superior. *Revista Científica Sinapsis*, 3(18). <https://doi.org/10.37117/s.v3i18.399>
- Vitale, M., Millward, H., & Spinney, J. (2019). School siting and mode choices for school travel: Rural–urban contrasts in Halifax, Nova Scotia, Canada. *Case Studies on Transport Policy*, 7(1), 64–72. <https://doi.org/10.1016/J.CSTP.2018.11.008>